

Forschungsdatenmanagement in den Erziehungswissenschaften – konzeptionelle Überlegungen (PH Zürich)

[DOI 10.5281/zenodo.4292308](https://doi.org/10.5281/zenodo.4292308)

Version 1.2

Verfasst von Marius Stricker | Haumesserstrasse 25 | 8038 Zürich | marius.stricker@phzh.ch
ORCID [0000-0002-1209-0184](https://orcid.org/0000-0002-1209-0184)

Dozent René Schneider, Haute école de gestion de Genève
ORCID [0000-0003-4897-8561](https://orcid.org/0000-0003-4897-8561)

Inhaltsverzeichnis

1.0	Einleitung	1
1.1	Orientierungspunkte	2
1.2	Spannungsfeld Forschungsdatenmanagement	2
2.0	Forschungsdatenmanagement in den Erziehungswissenschaften	3
2.1	Annäherung an «die» Daten	3
2.2	Versuch einer Differenzierung von Daten	4
2.3	Verwaltete Daten	6
2.4	Daten in Zyklen	7
2.5	Daten in Plänen	9
3.0	Fazit	9
	Literatur	11

1. Einleitung

Aus den Überlegungen über freie Zugänge zu wissenschaftlicher und anwendungsbezogener Fachliteratur (Open Access) seit bald zwanzig Jahren, gingen bald einmal auch Forderungen nach einer Öffnung von Forschungsdaten hervor, die diesen Publikationen zugrunde liegen (Open Research Data). Analog zum Verständnis der Zeitschriftenkrise¹ als mitursächlicher Impuls für Open Access, wird die Replikationskrise² häufig als Argument für die Forderung nach offenen Daten genannt. Unter Zuhilfenahme eines metaphorischen Weitwinkelobjektivs zur Betrachtung dieser Entwicklungen, kommt allerdings weit mehr zum Vorschein als nur monokausale Erklärungsmythen: denn die Konzepte von Open Access und Open Science etablier(t)en sich in einem akademischen Umfeld soziotechnischer und sozioökonomischer Innovationen, Veränderungen und Friktionen einer kontinuierlichen globaler Netzwerke und Digitalisierung seit den Betriebsanfängen des *World Wide Web*.³ Von dieser Ansicht lässt sich insofern ableiten, dass Forschungsdatenmanagement (FDM) eine Teilmenge – und als solche eingebettet – ist in eine digitale Transformation der wissenschaftlichen Traditionen und Routinen. Diese Sichtweise ermöglicht es, FDM nicht als «übergriffig» oder als institutionelle Zwangsmassnahme zu betrachten, sondern als dezentralen, relationalen Digitalisierungsschub im Bereich der öffentlichen Güter⁴, an dem potenziell (alle) akademischen Akteurinnen und Akteure partizipieren.⁵

Der Digitalisierungsprozess weist typischerweise für verschiedene Disziplinen unterschiedliche Verlaufsgeschwindigkeiten auf. Die Sozial-, und mit ihnen die Erziehungswissenschaften, beschäftigen sich zwar bereits seit längerem mit FDM⁶, dennoch vermittelt eine internetbasierte Kurzanalyse der Pädagogischen Hochschulen (PH) in der Schweiz⁷ den Eindruck, dass FDM für Angehörige dieses Hochschultyps weit entfernt von einem *courant normal* im Forschungsalltag ist.⁸ Dies mag einerseits an den Datentypen liegen, denn qualitative Daten aus Befragungen mittels sozialwissenschaftlicher Methoden erfordern aufwändigere datenschutzrechtliche Abklärungen, als bspw. Daten aus Analysen für chemische Wirkstoffzusammenhänge. Andererseits spielen institutionsspezifische Eigenschaften ebenfalls eine zentrale Rolle, insbesondere, was anwendungsorientierte Forschung und die Ressourcen zum Aufbau geeigneter Infrastrukturen betrifft. Und drittens sei in den Erziehungswissenschaften die «Bereitschaft, Daten zu Zwecken der Nachnutzung zur Verfügung zu stellen (...) eher schwach ausgeprägt.»⁹ Doch gleichzeitig werden Forschende mit der Erstellung detaillierter Datenmanagementplänen (DMP) seitens Forschungsförderer konfrontiert und können wegen genannter Gründe nicht auf ein fundiertes Beratungsangebot zurückgreifen, was sich bei institutioneller Untätigkeit der-einst sogar zum Standortnachteil einzelner Hochschulen auswirken könnte.

1

¹ Zur Zeitschriftenkrise vgl. Brintzinger 2010.

² Zur Replikationskrise vgl. Glöckner/Fiedler/Renkewitz 2018.

³ Aus der Perspektive der Technikgeschichte müssten die Anfänge dieser Entwicklungen vermutlich zurückdatiert werden auf die ersten Rechenmaschinen und Apparate zur Automatisierung von Arbeits- und Verwaltungsprozessen; s. hierzu: Gugerli 2018.

⁴ Gemäss Osterloh und Frey stellt wissenschaftlicher Output ein öffentliches Gut dar, weil zwei Kriterien für Grundlagenwissen erfüllt sind: «Nicht-Rivalität im Konsum» sowie «Nicht-Ausschliessbarkeit vom Konsum auch für diejenigen, die zu seiner Produktion nichts beigetragen haben». Vgl. Osterloh/Frey 2008: 3.

⁵ Als Beispiele seien für die Schweiz swissuniversities und der Schweizerische Nationalfonds (SNF) genannt, die Forschungsförderung an Verpflichtungen zur offenen Zugänglichkeit von Publikationen und Forschungsdaten knüpfen, basierend auf nationalen Strategien und Aktionsplänen zu Open Access und Open Science.

⁶ Die Auseinandersetzung mit der langfristigen Sicherung von Forschungsdaten in den Sozialwissenschaften – einem Teilaspekt des heutigen FDM – reicht viel weiter zurück, vgl. dazu Jensen/Netscher/Weller 2019: 7.

⁷ Hierbei wurden am 24.04.2020 rudimentär Angebote zu Forschungsdaten und FDM auf den Websites folgender Institutionen abgefragt: PH St. Gallen, HEP Fribourg, PH Bern und PH Zürich.

⁸ In persönlichen Gesprächen mit Mitarbeitenden an der PH Zürich konnte teilweise ein starkes Bedürfnis nach Handlungsanleitungen, Definitionen von: Was sind überhaupt Daten in den Erziehungswissenschaften usw. wahrgenommen werden.

⁹ Gerecht/Kminek 2018: 30.

1.1 Orientierungspunkte

Dieser Beitrag möchte dazu anregen, die Kluft zwischen Anspruchshaltungen und einem Defizit an Infrastruktur(en), Beratungs- und Informationsangeboten für und zu FDM an PH Zürich zu schliessen. Oder etwas präziser: Welche fachspezifischen, institutionellen und technologischen Voraussetzungen müssen berücksichtigt werden, um ein sinnvolles FDM zu ermöglichen? Diese Frage verwebt ich einerseits mit der rudimentären, PH-internen Empfehlung zur Speicherung von Forschungsdaten bei [FORSbase](#)¹⁰ und andererseits mit den Kriterien des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) für [Datenmanagementpläne](#)¹¹. Gespräche mit Forschenden der PH Zürich zu FDM nehme ich zum Anlass, mit dieser Arbeit einen diskursiven Raum zu eröffnen für eine konstruktive Auseinandersetzung mit FDM innerhalb der Fachdisziplin. Inhaltlich werde ich mich, ausgehend von einer knappen Übersicht, welche Wege FDM in den Erziehungswissenschaften bisher beschritt, zu einer Annäherung an «die» Daten und von dort weiter, über verwaltete Daten, Daten in Zyklen und Daten in Plänen, vorarbeiten bis hin zu einem Ausblick in die nahe Zukunft.

1.2 Spannungsfeld Forschungsdatenmanagement

Daten¹², die öffentlich zugänglich gemacht werden (sollen), fallen in allen Forschungsbereichen zuhauf an, denn Forschung ohne permanente Datenproduktion ist nicht denkbar. An der PH Zürich lassen sich in Gesprächen zwei Reaktionen auf die Frage nach FDM feststellen¹³: 1. Qualitative Forschung (z.B. historische Bildungsforschung) erzeuge keine «wertvollen/sinnvollen/verwertbaren» Daten im Sinn eines FDM und 2. Sozialwissenschaftlich-empirisch erhobene Daten seien sensibel und für offene Publikationen ungeeignet. Beide Aspekte sollen in dieser Arbeit beleuchtet werden. Zudem muss hier angemerkt werden, dass FDM weit mehr umfasst als die (offene) Publikationen über und von Daten.

Diese Reaktionen sind gewissermassen Indikatoren dafür, dass eine Beschäftigung mit Forschungsdaten diverse Befürchtungen zu evozieren und (zurecht) Fragen aufzuwerfen vermag. Dies bildet zusammen mit potenziellen Chancen ein Spannungsfeld, auf dem sich FDM (nicht nur in den Erziehungswissenschaften) «bewegt». Dieses Spannungsfeld ist auch in der Fachliteratur oft aufzufinden und lässt mit folgenden Beschreibungen segmentieren: (a) eine kritische und problemorientierte Perspektive sowie (b) eine pragmatische und nutzenorientierte Perspektive.

(a)¹⁴

- FDM als Widerspruch zum Gebot der Forschungsfreiheit (FDM als verordneter Zwang)
- (Kontroll-)Verlust der Daten und Verlust der exklusiven Datenrechte, u.a. wegen Datenpublikationen mit offenen CC-Lizenzen (Kontext: kompetitive Routinen im Wissenschaftsalltag)
- Anstieg des Dokumentations- und Datenverwaltungsaufwands inkl. datenschutzrechtlicher Abklärungen, aufwändigen Datenbeschreibungen usw. (FDM als Zumutung)

(b)¹⁵

- transparentes Forschungshandeln (Stichwort: Nachvollziehbarkeit, FDM als forschungsethisches Selbstverständnis)

¹⁰ Betrieb durch das Schweizerische Kompetenzzentrum der Sozialwissenschaften und gehostet an der Universität Lausanne; SWISSUbase (derzeit noch in der Projektphase ist) soll ab 2021 die FORSbase ablösen, vgl. [Projektbeschreibung auf swissuniversities](#).

¹¹ PDF-Dokument: *Data Management Plan – mySNF Formular*, einsehbar via folgender URL: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/DMP_content_mySNF-form_de.pdf, zuletzt aufgerufen am 27.04.2020.

¹² Das Begriffskonzept für Daten wird in dieser Arbeit aus pragmatischen Gründen auf das Elementarste heruntergebrochen und Daten als Informationseinheit(en) interpretiert, sei es in Form von Zahlen- oder Zeichenwerten für Analysen, Statistiken oder Beschreibungen, Notizen; in Anlehnung an die Begriffsetymologie von Datum, lat. Partizip perfekt von dare (geben), gegeben.

¹³ Erfahrungswert basierend auf persönlichen Gesprächen mit Forschenden der PH Zürich.

¹⁴ Vgl. Bambey/Reinhold/Rittberger 2012: 121.

¹⁵ Vgl. Gerecht/Kminek 2018: 29-31 und Jensen 2018: 28.

- Dokumentation, Sicherung und Nachnutzung der Daten ermöglicht bspw. Sekundär-/Meta-Analysen (Nachvollziehbarkeits-, Dokumentations- und Archivierungsgebot entspricht der *guten wissenschaftlichen Praxis*, nochmals: FDM als ethisches Selbstverständnis)
- Förderung interdisziplinärer Forschung (FDM als Vernetzungsoption)
- Anerkennung von Datenerhebung und -produktion als wissenschaftlicher Output (FDM als «Hilfsmittel der wissenschaftlichen Arbeit»)
- Anstieg Sichtbarkeit/Zitierrate des Forschungsoutputs durch verlinkte Datenpublikationen in Repositorien und Data Journals (FDM als «Karriere-Boost»)

Es macht Sinn, dieses Spannungsfeld als diskursiven Aushandlungsprozess aufzufassen, der über einzelne Fachdisziplinen und Institutionen hinausweist, um dogmatischen Verhärtungen vorzubeugen oder überbordende Erwartungen zu relativieren – hierbei wäre die Prämisse, dass es nie *das* Rezept für ein allgemeingültiges Datenmanagement geben wird, ein zentraler Orientierungspunkt. Unter der Annahme, dass Open Science als übergeordnetes Öffnungskonzept in letzter Konsequenz ein Paradigmenwechsel der wissenschaftlichen Praxis bedeutet, erscheint es plausibel, seitens Institutionen einen Rahmen zu bieten, um traditionelle Denk- und Handlungsmuster im Umgang mit Forschungsdaten zu reflektieren und die Forschenden zu motivieren, sich aktiv in den Diskurs einzubringen.¹⁶

2. Forschungsdatenmanagement in den Erziehungswissenschaften

FDM steht in dieser Arbeit als Chiffre für die effiziente Organisation datengenerierender Arbeitsprozesse in Forschungsprojekten im Sinn von Open Science¹⁷ – von Konzeptionsarbeiten, ausführlichen Recherchen, über Datenerhebungen und -analysen, Datenspeicherungen bis hin zu Publikationen wissenschaftlicher Papers.¹⁸ Augenfällig ist, dass FDM in den Erziehungswissenschaften derzeit höchstens punktuell verankert ist. Der Grund dafür dürfte darin bestehen, dass sich der Impuls für diese neue Art des FDM nicht systemimmanent innerhalb der Fachgemeinschaft ausgeprägt hat, sondern allmählich über externe «Begleitumstände» wie nationale Open-Science-Strategien einschickerten.¹⁹ Dies wiederum dürfte den Boden bereitet haben für Skepsis, Kritik und Widerspruch innerhalb der Disziplin. Dessen ungeachtet, gibt es jedoch auch eindeutige Anzeichen für konstruktive Auseinandersetzungen mit FDM sowie zahlreiche Bestrebungen, um geeignete Infrastrukturen aufzubauen und solide Informations-/Beratungsangebote zu entwickeln.²⁰

2.1 Annäherung an «die» Daten

Am Anfang steht die Grundsatzfrage: Von welchen Daten ist denn überhaupt die Rede? Die vermeintliche Banalität dieser Frage soll nicht über die Komplexität einer Antwort hinwegtäuschen. Gemäss *Positionspapier Forschungsdaten* der Deutschen Initiative für Netzwerkinformationen (DINI) sei ein «umfassendes Verständnis der jeweiligen Daten vonnöten, um den vielschichtigen disziplinspezifischen Charakteristika der Daten gerecht zu werden».²¹ Solche Datenexpertisen sind durch theoretisch und methodisch fundierte Kompetenzen, wie sie für Forschungs-Communities typisch sind, bereits breit etabliert (Forschungstraditionen). Andererseits besteht genau hierin das Potenzial, diese Kompetenzen anhand eines umfassenden FDM zu erweitern und ein adaptiertes Verständnis für den Umgang mit fachspezifischen Forschungsdaten zu erarbeiten.²² Digitale oder (retro-)digitalisierte Daten

¹⁶ So stützt sich u.a. Jensen auf die Ergebnisse empirischer Studien, um festzuhalten, «dass Publikationen, die auch die zugrunde liegenden Daten veröffentlichen, häufiger zitiert werden als Veröffentlichungen ohne Datennachweis [sic]», was wiederum die Reputation befördere. Vgl. Jensen 2019: 28.

¹⁷ Open Science bedeutet – wie der Term intendiert – die Öffnung wissenschaftlicher Informationen für ein breites Publikum und steht gem. OECD für den Effort, «to make the primary outputs of publicly funded research results – publications and the research data – publicly accessible in digital format with no or minimal restriction [...]», vgl. OECD 2015: 7.

¹⁸ In Anlehnung an: RatSWD 2018: 5.

¹⁹ Dies ist wohl die Hauptursache dafür, dass FDM innerhalb der Fachdisziplin teilweise als von Bildungspolitik und Forschungsförderung verordneter Zwang wahrgenommen wird.

²⁰ Davon zeugt u.a. die stetig wachsende Fachliteratur zu FDM in den Erziehungswissenschaften (s. Literaturverzeichnis).

²¹ DINI 2009: 7.

²² Im Zusammenhang mit einem veränderten Grundverständnis bzgl. Forschungszielen in den Sozialwissenschaften,

entstehen in direkter Abhängigkeit zu Forschungsfragen und -methoden; gerade diese Bedingtheit ist mit ein Grund für relative Unschärfen bei allgemein ausgerichteten Definitionsversuchen für Forschungsdaten, sind doch die methodologischen Unterschiede der verschiedenen Wissenschaftszweige enorm.²³ Abgeleitet von Frage und Methode, kann sich die Wahl von Forschungsinstrumenten ebenfalls entscheidend auf die für ein projektbezogenes FDM in Frage kommenden Daten auswirken: ein strukturiertes Interview mit Lehrpersonen liefert andere Daten als eine Sekundäranalyse über die Qualität eines Bildungssystems. Zu herkömmlichen quantitativen und qualitativen Daten kommen zudem neuere Datentypen hinzu, deren Quellen bspw. Social Media, Blogs oder Lern-Apps sein können. Der aktuelle Grad an Digitalisierung im akademischen Umfeld gibt Aufschluss über eine enorme Datenvielfalt – die laufend wächst. Nur schon die beiden Parameter Datenvielfalt und -quantität lassen die Dimensionen eines FDM deutlich erkennen: abgesehen von Erhebung, Analyse und Speicherung von Daten, macht FDM – und dies in einem grundlegenden Sinn – auch Datenbeschreibungen, Metadatenanreicherungen, Langzeitarchivierungen usw. erforderlich, damit Daten in ihren spezifischen (Entstehungs-)Kontexten nachvollziehbar sind und über ein Forschungsprojekt hinaus nachgenutzt werden können. Auf eine knappe Formel gebracht: es geht um «alle verfügbaren Informationen über die Entstehung *und* Bearbeitung» von Daten. Demnach bezieht sich Datenqualität nicht mehr nur auf Roh- und Primärdaten, wie dies mit einem herkömmlichen Datenverständnis der Fall war, sondern sie wird auf Kontext- und Metadaten ausgeweitet; je mehr Daten zirkulieren, umso dringlicher dürfte es sein, sie zu verwalten *und* zu kuratieren.²⁴

2.2 Versuch einer Differenzierung von Daten

In einer Untersuchung von 2012 werden für die qualitative Forschung in den Erziehungswissenschaften rudimentär zwei Datentypen unterschieden: Daten in Form von «Ergebnisse[n] von Forschung» und als «Gegenstände von Forschung», mit andern Worten: Forschungsoutput und -objekt.²⁵ Über den Umweg zu den Geisteswissenschaften kann diese rudimentäre Typologisierung weiter ausdifferenziert werden in drei Sektionen: a. *Ausgangsdaten*, b. *Arbeitsdaten* und c. *Ergebnisdaten*²⁶, was in anwendungspraktischer Perspektive folgende definitorische Annäherung erlaubt:

- *Input*: Analoge und digitale Dokumente, Informationen und Daten, auf denen die Forschungsarbeit basiert, wie historische Quellen, Fach- und Sekundärliteratur; ohne Datenpublikation (Ausgangsdaten)
- *Throughput*: Vorwiegend digitale Dokumente, Informationen und Daten, die während des Forschungsprojekts erstellt, gesammelt, kompiliert, aber auch beschrieben, kontextualisiert und kuratiert werden; Datenpublikation variierend (Arbeitsdaten)
- *Output*: Vorwiegend digitale Dokumente, Informationen und Daten, die in Form von Publikationen veröffentlicht werden (Ergebnisdaten)

Interessant an diesem Modell²⁷ ist (1) die Verlaufs- resp. die Prozessdimension; dadurch, dass diese Dimension weitergedacht, angereichert und die inhärente Linearität zu einem Kreis umgeformt

vertritt Jensen die Auffassung, dass mit einem neuen Datenverständnis auch die «Erstellung eines Datensatzes Ziel eines Projekts» darstellen könne, was bisher nicht sehr häufig praktiziert wurde. Vgl. Jensen 2019:15.

²³ Vgl. dazu: «Der Grund für die Vielfalt der Antworten [was denn als Daten deklariert wird] ist, dass je nach den Untersuchungsgegenständen und Methoden des Faches andere Unterscheidungskriterien für Forschungsdaten relevant sind». Vgl. Ludwig 2012: 300.

²⁴ Vgl. Jensen 2019: 16-18.

²⁵ Vgl. Bambey/Reinhold/Rittberger 2012: 128.

²⁶ Vgl. Andorfer 2015: 10-14.

²⁷ Hügi/Schneider haben dieses Modell bereits 2013 entwickelt. Für dieses Modell habe ich einzelne Neuformulierungen vorgenommen, mit den Termini von Andorfer (s. Fussnote 21) ergänzt, den Aspekt «Throughput» erweitert durch *gesammelt, kompiliert aber auch beschrieben, kontextualisiert und kuratiert* sowie die Information weggelassen, dass die mit «Throughput» gemeinten Daten nicht für eine Veröffentlichung gedacht sind, weil sich aus meiner Sicht durchaus auch Throughput-Daten für spätere Publikationen eignen dürften. Vgl. Hügi/Schneider 2013: 20.

werden kann, wird das weit verbreitete Verständnis von Daten-Lebenszyklen deutlich akzentuiert. Zyklen, wie sie auf Prozessebene auch für Forschungsprojekte typisch sind. Etwas anderes, nicht minder interessantes, ist an diesem Modell ebenso bemerkenswert: Es erlaubt nämlich die Ableitung, dass Forschungsdaten auf semantischer Ebene generell mit den oben typisierten Throughput- und Arbeitsdaten identisch sind. Daten, die sich am Ende eines Projekts in dieser «Zwischenschicht»²⁸ zwischen In- und Output befinden und die Output-Daten selbst, sind gemeint, wenn von offenen Forschungsdaten gesprochen wird. Der beiläufige Vorteil einer solchen Sichtweise dürfte darin bestehen, dass ein Denken über Daten in enger Koppelung an Projektphasen – oder eben: -zyklen –, bis hin zum endgültigen Projektabschluss, angeregt wird, ganz im Sinn eines nutzenorientierten FDM.

Eine andere (2) Binnendifferenzierung ist über erwartbare Öffentlichkeitsgrade von Daten möglich, d.h. Input-Daten kommen tendenziell eher indirekt über Zitate o.ä. für eine Veröffentlichung in Frage (niedriger Öffentlichkeitsgrad), während sich Output-Daten ausschliesslich daran ausrichten (hoher Öffentlichkeitsgrad). Was aber geschieht mit den Throughput-Daten? Zuerst einmal scheint eine weitere begriffliche Präzisierung angezeigt, denn Throughput-Daten umfassen in den quantitativen Sozialwissenschaften beispielsweise auch Primärdaten aus Primärdatenanalysen und Personendaten. Die Frage nach dem Öffentlichkeitsgrad für Throughput-Daten muss also in erster Linie entlang von Forschungsethik, Gesetzgebungen, bindenden Verordnungen, Regeln usw. beantwortet werden. Sind Anonymisierungen ohne Möglichkeit zur Retro-Identifikation von Personendaten zuverlässig realisierbar, so erfordern sie weitere Abgrenzungen lizenzrechtlicher Natur, so z.B. für die Verwendung projektfremder Daten in Sekundäranalysen.²⁹ Auf einer solchen Wissensbasis lässt sich produktiv einschätzen, welche Daten für welche Öffentlichkeit(en) zugänglich sind und darüber hinaus, lassen sich davon Anforderungen an Infrastrukturen zum Datenerhalt und -Zugang pragmatisch definieren.

Eine dritte Binnendifferenzierung lässt sich je nach Datencharakteristik aufgrund technologischer, finanzieller oder anderer Limitationen vornehmen, z.B. wenn es um Speicherkapazitäten geht: ist keine adäquate Infrastruktur zur Speicherung (inkl. Langzeitarchivierung) grosser Volumina oder spezieller Datenformate zugänglich oder nicht finanzierbar, wird ein Datenerhalt bedingtermassen anders organisiert, eventuell sogar niedriger priorisiert, gleichzeitig dadurch die Relevanz von beschreibenden und kontextualisierenden (Meta-)Daten zunehmen.

In enger Korrelation mit den bisher Punkten 1-3, sind zusätzliche Ausdifferenzierungen nach (4) inhaltlichen und (5) strategischen Kriterien möglich, diese unterliegen im Unterschied zu den Differenzierungen 2 und 3 wenigen bis keinen juristisch-strukturellen Einschränkungen, sondern sind vorwiegend abhängig von generellen und projektbezogenen Datenverständnissen auf individueller oder Forschungsgruppen-Ebene sowie pragmatischen Einschätzungen darüber, welche Daten für eine Forschungs-Community bedeutsam sind.³⁰ Ein nachnutzungsorientiertes FDM schliesst also immer auch fachkonforme Distinktions- und Selektionsprozesse mit ein. Anonymisierte, harmonisierte und kontextualisierte Daten können sich zudem für Auswertungen in sogenannten *Data Papers* eignen, um strategisch mittels Publikationen in *Data Journals* die Sichtbarkeit des Forschungsvorhabens auszuweiten.³¹

Ein anderer Versuchsansatz zur Differenzierung von Daten ist «How to»³² für DMP von FORS (2019), dem Schweizer Kompetenzzentrum für Sozialwissenschaften, das u.a. auch die FORSbase betreibt, zu finden für die verwendeten Terminologien: *Research Data*, *Background Data* und *Process Data*. Auch diese Typologisierung erlaubt es, die Daten nach Öffentlichkeitsgrad, Prozessstufen, Datenformaten

²⁸ Vgl. Sahle/Kronenwett 2013: 79.

²⁹ Vgl. Gerecht/Kminek 2018: 35.

³⁰ Wobei gerade diese «Handlungsmacht» grosses Konfliktpotenzial mit den Prinzipien der Openness in sich birgt. Vgl. dazu auch Dross/Naujoks 2019: 24.

³¹ «There is an almost universal agreement on the benefits of ‘data sharing and re-use’ as a means to accelerate science performance». Allerdings bestehe für einen Teil der Studienteilnehmenden die Gefahr, dass Publikationen in *Data Journals* im ungünstigen Fall falsche Erwartungen schüren könnten. Bedauerlicherweise wird nicht näher ausgeführt, aufgrund welcher Erfahrungen dies geschehen könnte. Vgl. Candela et al. 2015: 1746.

³² Diaz/Stam 2019; dieser FORS Guide basiert seine Empfehlungen auf den Anforderungen des SNF für DMP.

oder Rechtsfragen weiter ausdifferenzieren³³. Mehr noch: Die FORS-Datentypologie kann in obiges Modell gewinnbringend integriert werden, indem sie neu Unterkategorien des Typus der Throughput-Daten bilden.

- *Throughput-Daten*: Vorwiegend digitale Dokumente, Informationen und Daten, die während des Forschungsprojekts erstellt, gesammelt, kompiliert, aber auch beschrieben, kontextualisiert und kuratiert werden:
 - *Research Data*: Abhängig von Fragestellung, Forschungsmethode und -instrumenten, handelt es sich dabei um «recorded factual material», z.B. erhobene Primärdaten, Interviewtranskriptionen, Feldnotizen, Geolokaldaten usw.
 - *Background Data*: Dokumentationen sämtlicher Daten, die es innerhalb des Forschungsprojekts/der -gruppe sowie später ev. auch Externen erlauben, Daten in ihren Kontexten zu verstehen (inkl. Metadaten)
 - *Process Data*: Hintergrundinformationen über den Forschungsprozess selbst, d.h. Sitzungsprotokolle, Mailkorrespondenzen, Verträge usw.

Zwischenfazit: Dieser Versuch, die Daten mittels Typologisierung zu differenzieren, trägt zum Verständnis bei, dass für ein angestrebtes FDM insbesondere Throughput- und Output-Daten in Frage kommen. Denn sie bilden quasi den gesamten Forschungsprozess ab, indem sie – gerahmt durch Forschungsfragen, -Methoden und -instrumente –, erzeugt, kompiliert und dokumentiert, aber auch selektioniert, harmonisiert und publiziert werden, wobei sie verschiedenen rechtlichen und infrastrukturellen Bedingungen unterliegen. Dies kann aber auch bedeuten, dass die Datenformate von Forschungsprojekt zu Forschungsprojekt stark variieren können; eine Auflistung sämtlicher in der FORSbase akzeptierten Dateiformate für qualitative und quantitative Forschung, s. [hier](#).³⁴ Damit die Arbeitsprozesse, welche mit diesem Modell verknüpft sind, nutzbringend bewältigt werden können und daraus resultierende Daten ggf. sinnvoll vernetzt werden können, muss das Modell in ein umfassenderes Konzept überführt werden: nämlich das des Forschungsdatenmanagements.

6

2.3 Verwaltete Daten

FDM im Sinn von Open Science richtet sich an den *FAIR Data Principles*³⁵ aus, zu denen sich zahlreiche akademische Akteure bekennen, u.a. auch der SNF, welcher die Einhaltung dieser Prinzipien von Forschenden meist mittels DMP einfordern. FAIR ist ein Akronym, bestehend aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe: *findable, accessible, interoperable, reusable*. Das damit einhergehende Konzept der Offenheit ist stark an die technische Umsetzbarkeit der Prinzipien gekoppelt, denn die Prinzipien der Auffindbarkeit und Interoperabilität von Daten erfordern sinnvolle und breit anerkannte Metadaten-Schemata, Metadaten-Sets usw. Denn nur über strukturierte Daten, die es Computern u.a. anhand standardisierter Vokabularien ermöglichen, miteinander effizient zu kommunizieren (reziproker Datenfluss), lassen sich unstrukturierten Daten wie z.B. ein Textkorpus sinnvoll verwalten, so dass unterschiedliche Daten(sätzen) relational verlinkt werden können. Die FORSbase stellt, basierend auf den Kriterien der *Data Documentation Initiative* (DDI), ein solches Vokabular inkl. Erläuterungen in Form eines Glossars zur Verfügung³⁶; mit der Hinterlegung von Forschungsdaten bei FORSbase werden die FAIR Principles – sofern die entsprechenden Metadatenfelder korrekte Werte aufweisen – automatisch erfüllt. Im Vergleich mit der FORSbase hat der deutsche *Verbund Forschungsdaten Bildung* (VerbundFDB) ein weitaus detaillierteres Metadatenset erarbeitet, das ebenfalls online frei

³³ Diaz/Stam 2019: 5.

³⁴ Über die Datenformate wird in dieser Arbeit nicht speziell eingegangen.

³⁵ Vgl. [Go FAIR Initiative](#).

³⁶ Vgl. [Glossar für die Datendokumentation](#).

zugänglich ist.³⁷ Metadaten spielen also eine Schlüsselrolle, wenn Forschungsdaten gefunden und nachgenutzt werden sollen sowie um deren Interoperabilität sicherzustellen, indem Datensammlungen, Dokumentationen, Publikationen oder Projekte anhand digitaler Identifikatoren – sog. URI (*uniform resource identifiers*) – zueinander mittels Hyperlinks in Relation gesetzt werden.³⁸ Die FORSbase vergibt solche Identifikatoren für Datensätze, womit diese u.a. auch eigenständig zitierbar werden. Unterschiedliche Daten, Metadaten, Kontextinformationen, Projektdetails usw. können zu einem *Record* mit je spezifischem URI konsolidiert werden. Analog in etwa zu kollaborativ erarbeiteten Publikationen, für die auf Dokumentenebene nicht mehr als ein URI – hier standardmässig ein DOI, also ein *digital object identifier* – vergeben wird. Mittels reziproker Anreicherung der Metadaten mit den Identifikatoren, können eindeutige Beziehungen hergestellt werden. Damit diese Beziehungen langfristig nachvollziehbar und nachnutzbar bleiben, erscheint es folgerichtig, dass ein FDM über zum Zeitpunkt X verwendete Daten- und Dateiformate hinausdenkt, indem es Aspekte der Langzeitarchivierung miteinschliesst.

2.4 Daten in Zyklen

Für ein FAIR-konformes FDM bieten sich sog. Datenlebenszyklusmodelle als praktische Orientierungshilfen an, wie bspw. das DCC Curation Lifecycle Model (CLM)³⁹ oder der DDI Data Lifecycle (DL), die u.a. auch für die Sozialwissenschaften vorgeschlagen werden.⁴⁰ Während der DL übersichtlicher mit visualisierten Einheiten operiert, illustriert das CLM die Reziprozität der Handlungsprozesse, die eine ganzheitliche Datenpflege erfordern.

Abb. 1. Der DL veranschaulicht den Prozessverlauf einer Data Curation von Concept bis Archiving

³⁷ Vgl. [Verbund Forschungsdaten Bildung 2019](#).

³⁸ Vgl. [Jensen/Katsanidou/Zenk-Möltgen 2011](#), [Hausstein 2019](#) und [Jensen/Zenk-Möltgen/Wasner 2019](#).

³⁹ Das 2004 gegründete und mehrheitlich an der University of Edinburgh angesiedelte [Digital Curation Center](#) (DCC) gilt als internationales Expertise-Zentrum für digitales FDM.

⁴⁰ [Maurer/Recker 2019](#): 117f.

DCC Data Lifecycle Model

Abb. 2. Das DLM repräsentiert die Reziprozität der Handlungsprozesse einer Data Curation

Für beide Darstellungen gilt, dass sich Datenlebenszyklen insbesondere auf Throughput und Output-Daten beziehen. Der iterative und reziproke Charakter eines FDM wird im DLM anschaulich prononciert: der Zyklus ist so zu verstehen, dass der Prozess einerseits vom (Daten-)Kern nach aussen führt, indem Datenbeschreibungen (inkl. Metadaten) und Speicherinformationen resp. Datenerhaltungspläne erstellt sowie Fragen des *data sharing* geregelt werden, bevor die Daten erhoben, analysiert, publiziert und langzeitarchiviert werden. Andererseits können während dieser Prozesse laufend neue Daten entstehen, die wiederum bewertet/selektioniert, mit Metadaten angereichert, in einem Datenrepositorium für eine Nachnutzung hinterlegt und archiviert werden können. Demgegenüber fördert der DL ein Prozessdenken anhand einer konkreten Reihenfolge, was für eine Datenplanung etwas nachvollziehbarer sein dürfte. Jedenfalls lassen sich aus beiden Zyklus-Modellen die relevanten Handlungsfelder eines FDM ableiten. Ein daran orientiertes FDM dürfte auch den Anforderungen an DMP der meisten europäischen Forschungsförderer genügen. Es versteht sich von selbst, dass in jedem der vier Handlungsfelder unterschiedliche Daten generiert werden und ein FDM quasi als Planungs- und Verwaltungseinheit alle diese Daten orchestriert.

- *Forschungsprojekt konzipieren*: Voranalysen, Forschungsfrage, Methoden, Instrumente, Projektanträge, Grant-Informationen usw.
- *Forschungsprozess*: Vorbereitung (Sitzungen, Mailkorrespondenzen) Primärdaten erheben, Sekundärdaten analysieren, Auswertung usw.
- *Speicherung und Erhalt*: Rechtskonforme Datenspeicherung, Datenanonymisierung, Datenkonversion in langzeittaugliche Formate usw.
- *Offener Zugang und Nachnutzung*: Hinterlegung aller relevanten Daten in Repositorien, Data Papers, Open Access-Publikationen usw.

Naheliegender ist, dass prozessual anfallende Throughput- und Output-Daten u. U. laufend weitere Daten zu Dokumentationen, Beschreibungen, Bewertungen, Kontexte generieren, was den Sinn eines klugen Metadaten- aber eben auch eines umfassenden FDM unterstreicht. Das Ziel einer solchen

Daten- und Wissensorganisation, die teilweise mit beachtlichem Mehraufwand einhergeht, besteht für Forschend idealerweise primär darin, technologische (Vernetzungs-)Potenziale und Innovationen hinsichtlich der eigenen akademischen Karriere auszuschöpfen, indem etwa die Sichtbarkeit verknüpfter Forschungsdaten, -inhalte und Erkenntnisse gesteigert wird, was im besten Fall einen positiven Impact auf die Entwicklung von Zitierraten hat. Bedingung dafür ist – wo noch nicht etabliert – eine neue Art des Denkens über Daten und in Datenzyklen, -prozessen- und -netzen. Dabei könnte eine probeweise Auseinandersetzung mit einem DMP ein wertvoller Ansatz darstellen.⁴¹

2.5 Daten in Plänen

Nebst der inhärenten Planungsfunktion, die ein DMP erfüllt, können DMP auch als nützliches Instrument zur Strukturierung einzelner Datenbestände und deren Lebenszyklen eingesetzt werden oder sogar, wie es die Forschungsliteratur nahelegt, für ganze Forschungsvorhaben.⁴² Derzeit beschränken sich die Berührungspunkte von Forschenden der PH Zürich mit DMP auf Projektanträge für Drittmittelfinanzierungen beim SNF. Die strategische Ausrichtung am Konzept Open Science auf nationaler Ebene durch swissuniversities, lässt allerdings vermuten, dass DMP zukünftig auch für institutionsinternen Forschungsaktivitäten eine zusehends grössere Rolle spielen könnte. Dies lässt sich u.a. damit begründen, dass die notwendigen Grundlagen zur Erstellung eines DMP mit fortlaufender Umsetzung von Open Science auf Hochschulebene ohnehin geschaffen werden, zumindest wenn DMP als Teilmenge eines institutionellen FDM verankert wird. Und dazu gibt es tatsächlich gute Gründe. Denn die durch den SNF mittels DMP eingeforderte Datenplanung umfasst folgende Bereiche:

- Datenerhebung und -dokumentation;
- Datenspeicherung und Datenerhalt;
- Datenaustausch und Nachnutzung von Daten⁴³

9

Zu allen Bereichen gilt es eine mehr oder weniger detaillierte Planung vorzunehmen und insbesondere Regelungen zu ethischen und rechtlichen Aspekten zu treffen sowie ein plausibles Konzept zur Datensicherheit und Langzeitverfügbarkeit der Forschungsdaten zu entwerfen. Die frappante Ähnlichkeit zu den inhaltlichen Dimensionen, wie sie im Kapitel zur Differenzierung von Daten modellhaft herausgearbeitet wurden, ist augenfällig und stützt zudem obige Aussage zum Verhältnis von DMP und FDM. Aufgrund dieser syntheseähnlichen Engführung akzentuiert sich die Relevanz des SNF-DMP als plausible Referenz für die Implementierung eines hochschulweiten FDM; aus Platzgründen muss an dieser Stelle auf eine detaillierte Analyse des SNF-DMP verzichtet werden.

Unabhängig einer institutionellen Rahmung, kann aus Sicht der Forschenden festgehalten werden, dass es nicht allein mit Blick auf potenzielle Projektanträge beim SNF, sondern auch aufgrund einer gewissen Arbeitsprozesslogik sinnvoll erscheint, eine gründliche Planung aller in dieser Arbeit beleuchteten Aspekte des projektspezifischen Datenmanagements früh anzusetzen, idealerweise vor Projektstart. Dadurch lässt sich u.a. die Ressourcenallokation besser kalkulieren, denn ein seriöses FDM hat zwangsläufig einen Anstieg an Personalressourcen zur Folge und kann einhergehen mit höheren Sachkosten wie bspw. für die Benützung externer Serverinfrastrukturen zur sicheren Datenspeicherung.

3. Fazit

Über die Diskussion zum SNF-DMP hinaus und mit Blick auf die nationale Open-Science-Strategie von swissuniversities, die derzeit in Entwurfsform vorliegt⁴⁴, bedarf es an der PH Zürich zur

⁴¹ Dross/Naujoks 2019: 26ff.

⁴² Vgl. Leendertse/Mocken/von Suchodoletz 2019: 5f.

⁴³ Vgl. DMP des SNF, [hier](#) verlinkt.

⁴⁴ Vgl. https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/SUK-P/SUK_P-

Sicherung einer hochwertigen Forschungsinfrastruktur im Kontext neuer Anforderungen durch Open Science (OS), erstens eines Forums für diskursive Aushandlungsprozesse über Forschungsdaten und deren Management, zweitens könnte es sinnvoll sein sog. *first mover* explizit zu fördern, die ihre Erfahrungen PH-intern wie auch mit externen Communities teilen, drittens sind laufend sich weiterentwickelnde interne und hochschulübergreifende Infrastrukturen notwendig, die sich an den Anwendungsbedürfnissen der Forschenden orientieren und viertens würden adäquate Informations- und Beratungsangebote helfen, ein erweitertes/transformatives Verständnis von Forschungsdaten zu ermöglichen.⁴⁵ Dabei hat die Ausarbeitung einer Open-Science-Policy und deren institutionelle Verankerung höchste Priorität; nebst technologischen und juristischen Bestimmungen sollte sie auch klären, wie die drei Prorektorate in die strategische Zielsetzung miteinbezogen werden und insbesondere welche Stelle für die Umsetzung des Strategieziels verantwortlich ist. Ideal wäre eine agile Projektteam, bestehend aus je einer Vertretung der drei Prorektorate, den Bibliotheksservices sowie der Geschäftsstelle des Prorektorats Forschung und Entwicklung. Eine Art Resonanz-Gremium, indem möglichst alle Forschungsbereiche vertreten sind und das sich regelmässig mit dem Projektteam einerseits und den Fachbereichen andererseits austauscht, könnte dabei ein Mindestmass an Partizipationsmöglichkeiten garantieren. Denn es liegt auf der Hand: eine erfolgreiche Implementierung eines FDM ist direkt abhängig von diskursiven Aushandlungsprozessen auf dem gemeinsamen Weg hin zu einem erweiterten Verständnis im Umgang mit digitalen Forschungsdaten.

Und ganz zum Schluss noch dies: Ob das FDM der wissenschaftlichen und anwendungsbezogenen Forschung grundsätzlich einen positiven Schub verleihen wird, oder ob sich dereinst herausstellt, dass eine dichtere Vernetzung von Daten und Erkenntnisse kaum wirksame Effekte zeigt, wird die Zukunft weisen. Dass «Forschungsdaten als Forschungsprodukt und somit als eigenständige Forschungsleistung»⁴⁶ anerkannt werden, ist jedoch bereits heute unbestritten.

[2/OpenScience Strategy v2.5 clean.pdf](#), aufgerufen am 01.05.2020.

⁴⁵ Dass persönliche Beratungen meist einen hohen Impact haben, u.a. gerade was die Verständnissförderung betrifft, zeigen die Erfahrungen mit PH-internen OA-Beratungen.

⁴⁶ Vgl. Jensen 2019: 28.

Literaturverzeichnis

- Andorfer, Peter. 2015. «Forschungsdaten in den digitalen Geisteswissenschaften: Versuch einer Konkretisierung», *DERIAH-DE Working Papers* (14). Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek.
- Bambey, Doris, Anke Reinhold und Marc Rittberger. 2012. «Pädagogik und Erziehungswissenschaften (Kapitel 6).» In *Langzeitarchivierung von Forschungsdaten: Eine Bestandsaufnahme*, hrsg. v. Heike Neuroth, Stefan Strathmann, Achim Osswald, Regine Scheffel, Jens Klump und Jens Ludwig, 111-135. Boizenburg: Hülsbusch.
- Brintzinger, Klaus-Rainer. 2010. «Piraterie oder Allmende der Wissenschaften? Zum Streit um Open Access und der Rolle von Wissenschaft, Bibliotheken und Markt bei der Verbreitung von Forschungsergebnissen.» *Leviathan: Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft*, 38: 331-346.
[doi:10.1007/s11578-010-0095-5](https://doi.org/10.1007/s11578-010-0095-5).
- Candela, Leonardo, Donatella Castelli, Paolo Manghi und Alice Tani. 2015. «Data Journals: A Survey.» *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66 (9): 1747-1762.
[doi:10.1002/asi.23358](https://doi.org/10.1002/asi.23358).
- Diaz, Pablo und Alexandra Stam. 2019. *How to draft a DMP from the perspective of the social sciences, using the SNFS template (FORS Guide 7, Version 1.0)*. Lausanne: Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences FORS. [doi:10.24449/FG-2019-00007](https://doi.org/10.24449/FG-2019-00007).
- DINI (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V.). 2009. *Positionspapier Forschungsdaten: Arbeitsgruppe «elektronisches Publizieren» (Version 1.0)*. Göttingen: DINI. doi.org/10.18452/1489.
- Dross, Patrick und Julian Naujoks. 2019. «Die Kuratierung sozialwissenschaftlicher Forschungsdaten.» In *Forschungsdaten – Sammeln, sichern, strukturieren: 8. Konferenz der Zentralbibliothek, Forschungszentrum Jülich*, hrsg. v. Forschungszentrum Jülich, (23): 23-38. Jülich: Forschungszentrum Jülich.
- Gerecht, Marius und Helge Kminek. 2018. «Wie offen können und dürfen Forschungsdaten sein?» *Erziehungswissenschaft*, 29 (57): 29-36.
- Glöckner, Andreas, Susanne Fiedler und Frank Renkewitz. 2018. «Belastbare und effiziente Wissenschaft: Strategische Ausrichtung von Forschungsprozessen als Weg aus der Replikationskrise.» *Psychologische Rundschau*, 69 (1): 22-36. [doi:10.1026/0033-3042/a000384](https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000384).
- Gugerli, David. 2018. *Wie die Welt in den Computer kam: Zur Entstehung digitaler Wirklichkeiten*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Hausstein, Brigitte. 2019. «Zitierbarmachung und Zitation von Forschungsdaten.» In *Forschungsdatenmanagement sozialwissenschaftlicher Umfragedaten: Grundlagen und praktische Lösungen für den Umgang mit quantitativen Forschungsdaten*, hrsg. v. Uwe Jensen, Sebastian Netscher und Kathrin Weller, 179-192. Opladen: Budrich. [doi:10.3224/84742233.11](https://doi.org/10.3224/84742233.11).
- Hügi, Jasmine und René Schneider. 2013. *Digitale Forschungsinfrastrukturen für die Geistes- und Geschichtswissenschaften*. Genf: Haute école de gestion de Genève.
- Jensen, Uwe, Sebastian Netscher und Kathrin Weller, Hrsg. 2019. *Forschungsdatenmanagement sozialwissenschaftlicher Umfragedaten: Grundlagen und praktische Lösungen für den Umgang mit quantitativen Forschungsdaten*. Opladen: Budrich. [doi:10.3224/84742233](https://doi.org/10.3224/84742233).

Jensen, Uwe. 2019. «Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement in den Sozialwissenschaften.» In *Forschungsdatenmanagement sozialwissenschaftlicher Umfragedaten: Grundlagen und praktische Lösungen für den Umgang mit quantitativen Forschungsdaten*, hrsg. v. Uwe Jensen, Sebastian Netscher und Kathrin Weller, 13-36. Opladen: Budrich. [doi:10.3224/84742233.02](https://doi.org/10.3224/84742233.02).

Jensen, Uwe, Wolfgang Zenk-Möltgen und Katharina Wasner. 2019. «Metadatenstandards im Kontext sozialwissenschaftlicher Daten.» In *Forschungsdatenmanagement sozialwissenschaftlicher Umfragedaten: Grundlagen und praktische Lösungen für den Umgang mit quantitativen Forschungsdaten*, hrsg. v. Uwe Jensen, Sebastian Netscher und Kathrin Weller, 151-178. Opladen: Budrich. [doi:10.3224/84742233.10](https://doi.org/10.3224/84742233.10).

Jensen, Uwe, Alexia Katsanidou und Wolfgang Zenk-Möltgen. 2011. «Metadaten und Standards.» In *Handbuch Forschungsdatenmanagement*, hrsg. v. Stephan Büttner und Hans-Christoph Hobohm, 83-100. Bad Honnef: Bock + Herchen.

Leendertse, Jan, Susanne Mock und Dirk von Suchodoletz. 2019. «Datenmanagementpläne zur Strukturierung von Forschungsvorhaben.» *Bausteine Forschungsdatenmanagement* (2): 4-9. [10.17192/bfdm.2019.2.8003](https://doi.org/10.17192/bfdm.2019.2.8003).

Ludwig, Jens. 2012. «Zusammenfassung und Interpretation.» In *Langzeitarchivierung von Forschungsdaten: Eine Bestandsaufnahme*, hrsg. v. Heike Neuroth, Stefan Strathmann, Achim Osswald, Regine Scheffel, Jens Klump und Jens Ludwig, 295-310. Boizenburg: Hülsbusch.

Maurer, Reiner und Jonas Recker. 2019. «Data Sharing: Von der Sicherung zur langfristigen Nutzung der Forschungsdaten.» In *Forschungsdatenmanagement sozialwissenschaftlicher Umfragedaten: Grundlagen und praktische Lösungen für den Umgang mit quantitativen Forschungsdaten*, hrsg. v. Uwe Jensen, Sebastian Netscher und Kathrin Weller, 115-134. Opladen: Budrich. [doi:10.3224/84742233.08](https://doi.org/10.3224/84742233.08).

OECD. 2015. «Making Open Science a Reality.» *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers* 25. Paris: OECD Publishing. [doi:10.1787/5jrs2f963zs1-en](https://doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en).

Osterloh, Margit und Bruno S. Frey. 2008. «Anreize im Wissenschaftssystem», *Bericht des Center for Research in Economics, Management and the Arts*. Zürich: Universität Zürich. https://www.business.uzh.ch/dam/jcr:a7dba54a-f36d-4257-8a60-a3f9e0a080d7/Anreize_final_12.9.08.pdf, aufgerufen am 29.04.2020.

RatSWD (Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten). 2018. *Forschungsdatenmanagement in den Sozial-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften: Eine Orientierungshilfe für die Beratung und Begutachtung datengenerierender und datennutzender Forschungsprojekte*, Output 3 (5). Berlin: RatSWD. [doi:10.17620/02671.7](https://doi.org/10.17620/02671.7).

Sahle, Patrick und Simone Kronenwett. 2013. «Jenseits der Daten: Überlegungen zu Datenzentren für die Geisteswissenschaften am Beispiel des Kölner 'Data Center for the Humanities'.» *Libreas: Library Ideas* (23).

Verbund Forschungsdaten Bildung. 2019. «Metadatenset des VerbundFDB (Version 1.0)». *fdbinfo* (8). https://www.forschungsdaten-bildung.de/files/fdbinfo_8_Metadatenset_v1.0.pdf, aufgerufen am 02.05.2020.